

KATMAN PORTAL

Suçun ve Cezanın Toplumsal Üretimi

Author(s): Kerem Cantekin

Published: Haziran 11, 2026

URL: <https://katmanportal.com/?p=5202>

Abstract*Kamuoyunda yakın zamanda çocukların çocukların katili olduğu vakalarda sosyal medyada en çok tartışılan cinayeti işleyen zanlı çocukların tavırlarıydı. Neden bu vakalarda suçu işleyen çocuklar beklediğimiz gibi davranmadı? Peki biz neden böyle bir beklentiye sahiptik? Bu yazım bu iki sorunun cevabı üzerine olacak.*

Published by Katman Portal · Haziran 11, 2026 · <https://katmanportal.com/?p=5202>